

ЃЎЗАДА ЖОЙЛАШГАН ЎРНИГА КЎРА 1000 ДОНА ЧИГИТ ВАЗНИНИНГ ЎЗГАРИШИ

¹Рашидова Дилбар Каримовна, ²Мамедов Нормухаммад Марданович, ³Якубов
Музаффар Матякубович

¹қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, ²докторант, ³қишлоқ хўжалиги фанлари
бўйича фалсафа доктори, илмий ходим Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий Тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10929904>

Аннотация. Мақолада гўза ўсимлигининг ҳосил шохларидаги жойлашган ўрнига кўра шаклланган чигитларнинг 1000 донаси ўртасидаги фарқланишлар бўйича маълумотлар келтириб ўтилган. Шимолий ва шарқий пахтачилик минтақаларида етиштирилган гўза ўсимлигида 1000 дона чигит вазни ҳосил шохларида пастдан юқорига, чаноқларнинг жойлашган ўрнига кўра бош поядан узоқлашгани сари камайиб бориши кузатилган.

Калим сўзлар: гўза, бош поя, ҳосил шох, 1000 дона чигит вазни.

Аннотация. В статье приведены сведения о различиях массы 1000 семян хлопчатника в зависимости от их расположения на симподиальных ветвях. Отмечено, что масса 1000 семян хлопчатника, выращенного в северных и восточных хлопководческих районах, уменьшается снизу вверх и места расположения коробочек по мере удаления от главного стебля.

Ключевые слова: хлопчатник, главный стебель, симподиальная ветвь, масса 1000 семян.

Abstract. The article provides information about differences in the mass of 1000 cotton seeds depending on their location on sympodial branches. It was noted that the weight of 1000 seeds of cotton grown in the northern and eastern cotton-growing regions decreases from bottom to top and the location of the bolls as they move away from the main stem.

Keywords: cotton, main stem, sympodial branch, weight of 1000 seeds.

Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олиш бугунги кундаги долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Ҳосилдорлик ўсимликларнинг мураккаб миқдорий кўрсаткичларидан бири бўлиб, генотип ва ташқи муҳитнинг ўзаро маҳсули ҳисобланади.

Маълумки, уруғлик материалларининг бир хиллигини ошириш нафақат бошланғич ашёларнинг генотипига, балки генотип ва атроф-муҳит ўртасидаги ўзаро таъсир натижаларининг таҳлил қилинишига ҳам боғлиқдир.

Ѓўза ўсимлигидан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун ўсимликнинг маҳсулдорлигини ошириш энг муҳим омиллардан бири ҳисобланиб, биринчи навбатда ҳосилдор, касалликларга чидамли, ташқи муҳитнинг салбий таъсирларига бардошли бўлган навларни яратиш билан бир қаторда уларнинг уруғчилигини ҳам ташкил этиш, сифатли уруғларни етиштириш учун жуда ҳам муҳимдир.

Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда аввало сифатли уруғларни тайёрлаш ва экиш муҳим аҳамият касб этади. Сара, тўлиқ пишиб етилган, экиш сифатлари юқори бўлган уруғлик материалларини экиш ниҳолларнинг тез ва бир текис униб чиқишига замин яратиш, гўза майдонларида тўлиқ кўчат олинишига,

уларнинг соғлом, бақувват бўлишига, яхши ўсиб ривожланишига имкон беради. Сара уруғ мўл ҳосил гарови эканлиги узоқ ўтмишдан буён таъкидлаб келинади.

Ўзада, умуман олганда барча қишлоқ хўжалик экинларининг битта ўсимлигида шаклланадиган уруғлар бир хил хусусиятларга, экиш сифатларига эга бўлмайди. Ҳаттоки битта навга тегишли бўлган уруғ ҳам ўсув қуввати, унувчанлиги, 1000 донасининг вазни каби кўрсаткичларида фарқланишлар кузатилади.

Уруғлик ашёларининг хилма-хиллигига нафақат уруғлик учун етиштириладиган она ўсимлик парваришланаётган майдонлардаги амалга ошириладиган агротехник тадбирларга, балки шу билан бир қаторда экин экилган жойнинг жуғрофик жойлашуви, оналик ўсимликдаги шаклланаётган уруғнинг жойлашган ўрни ҳам ўзининг ижобий ёки салбий таъсирини кўрсатади.

Табиатда қишлоқ хўжалик экинлари уруғларининг турли хил сифатга эга бўлиши кенг тарқалганлигини, битта ўсимликдаги уруғлар ўзининг морфологик, анатомик ва физиологик-биокимёвий кўрсаткичлари билан бир хил эмаслиги билан таърифланганини қайд этиб ўтади. Уруғларнинг турли хил сифатга эга бўлиши ўсимликнинг ўсиш шароити ва ривожланишига, сув билан таъминланиши ва минерал озик моддалари билан озикланишининг турличалиги, органогенезнинг кейинги босқичлари ва уруғланишда иштирок этувчи жинсий элементларнинг бир вақтда бўлмаслигига боғлиқ эканлигини келтириб ўтади [1].

Сифатли уруғ тушунчасига таъриф берилар экан, асосан лаборатория физиологик кўрсаткичлари - ўсув қуввати, унувчанлик, механик шикастланганлиги ва ҳоказолар ёки дала кўрсаткичлари билан бирга ирсий ёки генетик кўрсаткичлари - нав тозалиги, бирхиллиги, барқарорлиги ва ҳоказолар кириши қайд этиб ўтилади [2].

Қишлоқ хўжалиги экинлари битта навга тегишли бўлган уруғларининг хилма хиллигига ҳудудларнинг тупроқ иқлим шаротлари кўрсатадиган таъсири натижасида шаклланган уруғлар экологик, ҳосил шохларининг бош поядаги, уруғларнинг ҳосил шохларидаги ўрни эса матрикал хилма хилликнинг юзага келишини таъминлайди.

Навларнинг бир агроэкологик ҳудудда яратилиши ва бошқасида экилиши, уларни жорий қилишдаги муваффақиятсизликларнинг сабабларидан бири ҳисобланиши муаллифлар томонидан келтириб ўтилади. Барча тупроқ-иқлим шароитларида—текислик ва тоғ олди зонада, ер ости сувлари чуқур ва юза жойлашган ерларда ҳамда бошқа шароитларда бир хилда яхши ўсадиган нав чиқариш мумкин эмаслиги, ҳар қандай навнинг экиш ареали маълум даражада чегаралилиги, шу билан бирга одатда яхши навлар кенг тарқалганлиги, яшовчан бўлиши маълум қилинади [3].

Бугунгу кунда пахтачилик соҳасида ўза ўсимлигининг юртимиз турли ҳудудларининг тупроқ иқлим шароитларига, шўрланишга, гармсел ва бошқа ташқи муҳитнинг ноқулай омилларига чидамли бўлган тезпишар навлар яратилмоқдаки, ўтган асрда яратилиб, етиштирилганларига нисбатан ўсув даври бир неча кунга қисқариб, уларда шаклланаётган уруғларнинг экологик, матрикал ва генетик хилма хилликларини ўрганиш бўйича илмий изланишларни амалга ошириш ўза уруғчилигидаги бажарилиши лозим бўлган вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Хоразм ва Наманган илмий тажриба станциялари тажриба майдонларида Хоразм-127, С-6524, С-5707, С-6575, С-6580, С-8295, С-8296 ҳамда С-8297 навларида амалга оширилди. Ушбу навларнинг 1000 дона чигит вазни O'zDSt 3354:2018

Уруғлик чигит 1000 дона чигит вазнини аниқлаш усули бўйича ҳар бир намунанинг дисперсияси, стандарт оғиши ва вариация коэффиенти ҳисобланди. О'zDSt 3354:2018 Уруғлик чигит 1000 дона чигит вазнини аниқлаш усули стандарти талабларига кўра вариация коэффиенти 4 сонидан кичик бўлганлиги сабабли таҳлиллар қайта амалга оширилмади [4].

Хоразм ва Наманган вилояти шароитида етиштирилган ғўза ўсимлигининг 3-, 4- ва 5-, 6-, 7- ва 8- ҳосил шохларидан бош пояга нисбатан I, II, III, 9-, 10- ва 11- ҳосил шохларидаги I, II, ҳамда 12-, 13- ва 14-ҳосил шохларидаги I ўринда жойлашган кўсакларда шаклланган пахта хом ашёси териб олинганидан сўнг Джин ускунасида толасидан ажратиб олинди. Намунадаги уруғлик чигитлар 8 такрорда 100 донадан ажратиб олиниб, массаси аниқланди. Сўнгра ҳар бир намунанинг дисперсияси, стандарт оғиши ва вариация коэффиенти ҳисобланди. Хоразм вилояти шароитида етиштирилган уруғлик чигит намуналарида дисперсия 0,01-0,24 ни, стандарт оғиши 0,06-0,3 ни ва вариация коэффиенти 0,5-3,3 ни, Наманган вилояти шароитида етиштирилган уруғлик чигит намуналарида эса бу кўрсаткичлар мос ҳолда 0,004-0,18; 0,06-0,46 ва 0,6-3,7 ни ташкил қилди (жадвал).

Навлар бўйича уруғлик чигитларнинг ўртача 1000 донасининг вазни аниқланди ва бунга нисбатан Хоразм вилояти шароитида етиштирилган Хоразм-127 навида 3-, 4-, 5- ҳосил шохларидаги II (2,7 г), III (2,9 г), 6-, 7-, 8-ҳосил шохларидаги II (1,2) ва 12-, 13-, 14- ҳосил шохларидаги I (2,0г) кўсак ўрнида ҳосил бўлган, С-5707 навида 6-14 ҳосил шохларидаги барча кўсак ўринларида ҳосил бўлган чигитларнинг вазни ўртачадан паст бўлди. С-6575 ва С-6580 наваларида барча ҳосил шохларидаги бош пояга нисбатан I ўринда жойлашган чаноклардан териб олинган пахта хом ашёси чигитларининг вазни ўртачадан юқори бўлган бўлса, С-8296 ва С-8297 навлари 3-8 ҳосил шохларида I ва II кўсак ўрнидаги ҳосил бўлган пахта хом ашёси чигитларининг вазни оғир бўлганлиги маълум бўлди.

1-жадвал.

Шимолӣ ва шарқий ҳудудларда етиштирилган ғўзада 1000 дона чигит вазни, гр

№	Навларнинг номи	Ҳосил шохлари ва уларда бош пояга нисбатан кўсакларнинг жойлашган ўрни									Навлар бўйича ўртача, гр
		3,4,5			6,7,8			9,10,11		12,13,14	
		I	II	III	I	II	III	I	II	I	
Хоразм ИТС											
1.	Хоразм-127	129,1	121,9	121,7	127,2	123,4	-	126,5	-	122,6	124,6
2.	С-5707	138,7	138,5	137,6	132,2	128,8	-	125,6	-	125,9	132,5
3.	С-6575	120,7	116,0	115,6	124,5	112,8	-	120,8	-	-	118,4
4.	С-6580	122,0	121,2	121,0	120,2	118,1	-	123,9	-	125,3	121,7
5.	С-8296	131,2	128,6	-	131,2	130,0	-	128,1	-	126,9	129,3

6.	C-8297	130, 5	129,8	-	130, 3	127, 4	-	126, 9	-	-	129,0
<i>D=0,01-0,24; S=0,06-0,3; вариация коэффиценти 0,5-3,3</i>											
<i>Наманган ИТС</i>											
1.	C-6524	125, 5	117,9	116, 6	120, 4	116, 9	11 4,3	116, 8	11 4,9	115, 9	117,7
2.	C-5707	144, 0	139,3	134, 6	137, 9	137, 3	13 4,9	131, 8	13 0,4	131, 0	135,7
3.	C-6575	118, 3	115,7	113, 6	115, 0	110, 9	11 0,0	114, 7	11 4,5	112, 4	113,9
4.	C-6580	120, 8	119,0	118, 4	119, 7	119, 8	11 9,2	118, 5	11 7,0	118, 8	119,0
5.	C-8295	127, 5	127,3	122, 5	122, 3	118, 7	11 8,1	118, 8	11 8,5	118, 6	121,4
6.	C-8296	133, 5	132,9	131, 7	129, 9	129, 5	12 9,0	127, 3	12 7,1	124, 2	129,4
7.	C-8297	133, 7	130,3	129, 7	129, 6	128, 4	12 9,0	129, 5	12 8,0	126, 7	129,4
<i>D=0,004-0,18; S=0,06-0,46; вариация коэффиценти 0,6-3,7</i>											

Шу каби Наманган вилояти шароитида етиштирилган ғўза навларида ҳам Хоразм вилояти шароитида етиштирилган чигитлардаги каби бош пояга нисбатан пастдан юқорига ва ундан узоқлашгани сари 1000 дона чигит вазнининг камайиб бориши аниқланди.

Шундай қилиб тадқиқотларда ўрганилган навларда 1000 дона уруғ вазнининг бош пояга нисбатан ҳосил шохларида пастдан юқорига томон, кўсақларнинг бош пояга нисбатан жойлашган ўрнига кўра эса ундан узоқлашгани сари камайиб бориши кузатилди.

Уруғлик чигитлар 1000 донаси вазнига экологик омилларнинг таъсири таҳлил қилинганида ва Хоразм вилояти шароитида етиштирилган пахта уруғи Наманган вилояти шароитида етиштирилганига нисбатан таққосланганида C-6575 ва C-6580 навларида оғир, C-5707, C-8296 ва C-8297 навларида енгил эканлиги маълум бўлди.

REFERENCES

1. Рашидова Д.К., Шпилевский В.Н. Семеноводство и семеноведение сельскохозяйственных культур монография.- Ташкент: Издательство «Навруз», 2019 г. 365 стр.
2. Козубаев Ш.С. Ғўза уруғчилигида навларнинг ирсий софлигини аниқлашнинг аҳамияти. /Қишлоқ хўжалиги экинлари генетикасиб селекциясиб уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларининг долзарб муаммолари ҳамда ривожлантириш истиқболлари. Халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Тошкент.: 2018.- 663 б.
3. Симонгулян Н.Г., Муҳаммадхонов С.Р., Шафрин А.Н. Ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги.- Тошкент: “Ўқитувчи” нашриёти, 1973.- Б.-216.
4. Ўзбекистон Республикасининг Давлат Стандарти O‘z DSt 3354:2018 Уруғлик чигит. 1000 дона чигит вазнини аниқлаш усули.